

TA'LIM, JAMIYAT VA SHAXS UYG'UNLIGI FALSAFIY YONDASHUVLAR

Umatqulov Saydullo Shukurullo o'g'li
Jalaquduq tuman 2-umumta'lim maktabi
Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada muallif ta'lim transformatsiyasining ijtimoiy-falsafiy aspektlari, ta'limning jamiyat taraqqiyotidagi roli hamda madaniy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirishdagi ahamiyati keng yoritiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim transformatsiyasi, ijtimoiy falsafa, jamiyat taraqqiyoti, shaxs kamoloti, madaniy qadriyatlar, axloqiy tarbiya, ijtimoiylashuv.

Философские подходы к гармонии образования, общества и личности

Аннотация: В данной научной статье автор широко освещает социально-философские аспекты трансформации образования, роль образования в развитии общества и его значение в формировании культурных и нравственных ценностей.

Ключевые слова: трансформация образования, социальная философия, развитие общества, развитие личности, культурные ценности, нравственное воспитание, социализация.

Philosophical approaches to the harmony of education, society, and the individual

Abstract: In this scientific article, the author extensively covers the socio-philosophical aspects of educational transformation, the role of education in societal development, and its significance in shaping cultural and moral values.

Keywords: transformation of education, social philosophy, social development, personal development, cultural values, moral education, socialization.

Kirish:

Ma'lumki, insonga tug'ilganidan berilgan, uni o'rab turgan olamni o'zlashtirishning biologik imkoniyatlari barkamol shaxs bo'lib yetishishi uchun poydevor hisoblanadi. Ayni vaqtda, shaxsning shakllanishida ta'lim, ayniqsa, gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirish muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. XX asrning oxirgi o'n yilliklarida bu sohalar fanlari o'zining ahamiyatiga ko'ra markaziy o'ringa chiqib boshqa

sohalar bilimlariga ijroiya vazifalarini topshira boshlagan edi. Hozir esa bu jarayon tobora kengayib va chuqurlashib bormoqda. Zero, bu sohadagi bilim va tajriba tufayli inson nafaqat o'tmish avlodlar qoldirgan qadriyatlarni o'zlashtiradi, saqlab qoladi, balki yangi ma'naviy boyliklar ham yaratadi.

Individning shaxsga aylanishida, boshqacha aytganda, insonning individ bosqichidan shaxs bosqichiga o'tish jarayonida jamoa a'zosi sifatidagi imkoniyatlari, ijtimoiy-ahamiyatli belgilari qat'iy tizim shaklida qaror topadi. Ya'ni, fe'l-atvori shakllanadi. «Shaxs» tushunchasida uning atrof-muhitga munosabatini bildiradigan ijtimoiy-ruhiy sifatlarining ichki muayyan yaxlitligi ifodalanadi. Shaxs bo'lish degani, birinchi navbatda, o'zining ichki qadriyatlar dunyosini shakllantirishni, tevarak-atrofga, eng avvalo, ijtimoiy hodisalarni anglash, uning mohiyatini tushunish orqali qadriyat-tanqidiy munosabatga ega bo'lishni bildiradi.

Muhokama va natijalar:

XIX va XX asrlar boshlarida faoliyat yuritgan g'arb faylasuf, sotsiolog va iqtisodchi olimlaridan M.Veber, F.Tennis, E.Dyurkgeym kabilarning g'oyalari modernizatsiya nazariyasining rivojlanishi uchun muhim turtki bo'lib xizmat qildi. Modernizatsiya haqidagi qarashlar rivojida G.Almond va D.Pauellning 1966 yilda nashr etilgan "Qiyosiy politologiya. Taraqqiyot konsepsiyasi nuqtai nazaridan yondashuv" asari, D.Apterning 1965 yilda nashr etilgan "Modernizatsiya siyosati" nomli asari, S.Lipsedning 1960 yilda nashr etilgan "Siyosiy odam", L.Payning 1966 yilda nashr bo'lgan "Siyosiy taraqqiyot aspektlari, tahliliy tadqiqot" nomli asari, D.Rostouning 1967 yilda nashr etilgan "Millatlar dunyosi" nomli asari, SH.Eyzenshtadtning 1966 yilda nashr etilgan "Modernizatsiyalashuv: norozilik va o'zgarishlar" nomli asari, S.Xantingtonning 1968 yilda nashr etilgan "O'zgarayotgan jamiyatlardagi siyosiy tartibot" nomli asarida bildirilgan g'oyalar muhim rol o'ynadi.

Zamonaviy sivilizatsiyaning tayanch poydevorlaridan biri sifatida ta'lim-faqatgina bilimlar majmui yoki malakalar to'plami emas, balki insoniyat taraqqiyotini barqaror yo'naltiruvchi, shaxsni ma'naviy va intellektual jihatdan mukammallashtiruvchi, umumbashariy qadriyatlarni mustahkamlovchi ma'naviy-madaniy hodisadir. Shu bois

bugungi globallashuv sharoitida “ta’lim madaniyati” tushunchasi nafaqat pedagogika va sotsiologiya doirasida, balki falsafiy diskurslarning ham markazida tobora ko‘proq tilga olinmoqda. Zero, bu tushuncha ostida ta’lim jarayonining tashkiliy mexanizmlari yoki didaktik uslublar emas, balki jamiyatning axloqiy-ruhiy qiyofasini belgilovchi qadriyatlar tizimi, ma’naviy institutlar, madaniy an’analar va intellectual muhitning umumiy majmuasi anglashiladi. Ta’lim madaniyatining falsafiy mohiyati - bu bilish jarayonining shunchaki informatsion oqim emas, balki ma’naviy-axloqiy kontekstda shakllanishi, ya’ni insonning o‘zini anglash, o‘zligini kashf etish va jamiyatdagi mas’uliyatini idrok etish jarayonidir. UNESCO ekspertlari ta’kidlaganidek, ta’lim madaniyati “faqat bilim berish emas, balki insonni tanqidiy tafakkurga, ijodiy izlanishga, ijtimoiy mas’uliyat va barqaror taraqqiyot sari yo‘naltirish san’atidir”. Demakki, ta’lim madaniyati - bu jamiyatning o‘z tarixiy xotirasi va kelajakka qaratilgan ideal tasavvurining mujassamlashgan shakli, uning ma’naviy dunyosini tartibga soluvchi falsafiy mezondir. Shu nuqtai nazardan, ta’lim madaniyati bir tomondan, shaxsning ruhiy-intellektual rivojini ta’minlovchi vosita bo‘lsa, ikkinchi tomondan, jamiyatning o‘zlikni anglash shakli sifatida namoyon bo‘ladi. U nafaqat shaxsiy ongini, balki ijtimoiy ongini ham o‘zgartiradi; nafaqat mavjud bilimlarni uzatadi, balki kelajakni loyihalaydi. Ta’lim madaniyati orqali jamiyat o‘zining tarixiy tajribasini qayta anglaydi, zamonaviy muammolarni hal etishning yangi yo‘llarini izlaydi va shu bilan birga, insoniyatning umumiy ma’naviy istiqbolini belgilaydi.

Kishilar hayotini falsafiy dunyoqarashsiz tasavvur qilib bo‘lmasligini quyidagilarda ko‘ramiz:

Birinchidan, falsafiy dunyoqarash hamma vaqt ilg‘or, zamonaviy bilim bilan o‘zaro bog‘langan va unga hamisha ehtiyoj sezadi. Tarixan fan falsafa tarkibida qaror topgan, amaliyotda dalil-isbotlari sinalgan, qo‘yilgan aniq savollarga uzil-kesil javob berishi, umumahamiyatli natijalar, umum tan olingan bilimlarning tobora ko‘payib borishi bilan undan ajralgan. Ikkinchidan, falsafiy dunyoqarashda muammolar hech qachon bir ma’noli, qat’iy yechimga ega bo‘lmaydi. U har doim yangicha yondashishga, masalani yangicha qo‘yishga o‘rin qoldiradi. Binobarin, falsafada yakdillik hech qachon bo‘lmagan.

Uchinchidan, falsafiy dunyoqarashning mavjudligi – zaruriyat. Bu fan va undan tashqarida olingan bilimlar (masalan, din, mistika) nisbatidagi nomatlub muqobilliklarni bartaraf etish ehtiyoji bilan bog‘liq.

G‘arb dinshunosligi ilmi vakillari diniy dunyoqarashga bo‘lgan zaruriyatni quyidagicha izohlaydilar:

➤ Hozirgi dunyo o‘zining ko‘pgina adolatsizliklari bilan boshqa adolatli dunyo to‘g‘risida o‘ylashga majbur qiladi.

➤ Turmush qiyinchiliklari ma‘lum kishilarda qator axloqiy masalalarni kun tartibiga qo‘yadiki, ularni mulohaza etish ko‘p hollarda diniy masalalar tusini oladi.

➤ Sivilizatsiya ilgari harakati tufayli din ta‘siridan qutulishga bo‘lgan mayl (sekulyarizatsiya) qanchalik kengaymasin – bu ateizm (dahriylik) mafkurasini shunchalik kuchayishini bildirmaydi. Diniy va dunyoviy tafakkurning bir butun kengayishiga xizmat qiladi.

➤ Har bir insonda bo‘ladigan so‘nggi orzu-umid, uning borlig‘i bilan bog‘liq bo‘lgan munosabatning ijtimoiy ifodasi hisoblanadi.

➤ Inson borlig‘ining ayni jihati xudoga bog‘liq deb idrok qilinadi.

➤ Insonning tabiati shundayki, ma‘lum kishilar borliqning ma‘nosini millatda (millatchilik), xalqda (nastional sotsializm, fashizm), irqda (irqchilik), sinfda (markscha-lenincha ta‘limot), partiyada (partiyaviy totalitarizm), buyuk shaxsda (xarizmatizm), fanda (ssiyentizm – inglizchada fan degani) va hokazolarda ko‘radiki, bu ham oxir-oqibatda dindan boshqa narsa emasdir.

Hozirgi zamon bilimlari postnomumtozlik davri belgilari bilan tavsiflanadi. Bu belgilar ichida asosiysi bo‘lib intersubektivlik hisoblanadi. Subyekt o‘rning oshib ketganligi falsafa va fandagina emas, balki ma‘naviyatning boshqa shakllariga tegishli bilimlar sohasiga ham oiddir.

Ta‘limning eng muhim vazifalaridan biri madaniy qadriyatlar va axloqiy tarbiyani shakllantirishdir. Ta‘lim jarayonida milliy identifikatsiya, vatanparvarlik, oilaviy qadriyatlar, halollik, mehnatsevarlik, bag‘rikenglik va insonparvarlik kabi fazilatlar yoshlarga singdiriladi. Umuminsoniy qadriyatlar – inson huquqlari, tinchlik, ekologik

mas'uliyat ham ta'lim orqali targ'ib qilinadi. Bugungi globallashuv sharoitida madaniy identifikatsiyani saqlab qolish va bir vaqtning o'zida boshqa madaniyatlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish muhimdir.

Ta'lim bu muvozanatni ta'minlaydi. Ta'lim transformatsiyasining ijtimoiy-falsafiy jihatlari shundaki, u jamiyatning kelajakdagi qiyofasini belgilaydi. Agar ta'lim tizimi innovatsion, inklyuziv va insonparvar bo'lsa, jamiyat ham shunday bo'ladi. Aksincha, eskirgan va qoliqli ta'lim jamiyatni ortda qoldiradi. Shu sababli, dunyo mamlakatlari ta'limga katta investitsiyalar kiritmoqda. Finlandiya, Singapur, Janubiy Koreya kabi davlatlar ta'lim tufayli iqtisodiy va ijtimoiy yutuqlarga erishdi. O'zbekiston ham "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va milliy dasturlar orqali ta'limni transformatsiya qilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarining xalqaro reytinglarga kirishi, maktabgacha ta'limning kengayishi, pedagoglar malakasini oshirish – bularning barchasi jamiyatning ma'naviy va ijtimoiy rivojiga xizmat qiladi. Ta'lim transformatsiyasi jarayonida bir qator muammolar ham mavjud. Masalan, ta'limda raqamli tafovut (digital divide), qishloq va shahar o'rtasidagi farq, o'qituvchilarning moddiy ta'minoti pastligi kabi masalalar hal etilishi kerak. Shu bilan birga, ta'lim mazmunini milliy va zamonaviy talablar muvozanatida shakllantirish muhim. Faqat texnologiyaga tayangan ta'lim emas, balki insoniy qadriyatlar va axloqiy tarbiyaga asoslangan ta'lim kerak. Yana bir muhim jihat – ta'limning umrbod ta'lim (lifelong learning) tamoyiliga o'tishi. Zamonaviy jamiyatda bilim tez eskiradi, shuning uchun inson butun umri davomida o'rganishi kerak. Bu tamoyil shaxs kamolotini ta'minlaydi va jamiyatning raqobatbardoshligini oshiradi. "Bugungi global makonda, o'zaro raqobat, turli siyosiy, iqtisodiy, toyaviy qaramaqarshiliklar nihoyatda kuchaygan hozirgi sharoitda yosh avlod tarbiyasining o'rni va ahamiyati har qachongidan ham ortib borayotgani hech kimga sir emas. Dunyodagi raqobatga bardoshli, jahon maydonida o'z o'rniga ega bo'lishga intilayotgan har bir xalq shu masalalar haqida jiddiy o'ylaydi, bu borada amaliy choralarni ko'radi. Aks holda u, hech shubhasiz, xalq va millat sifatida o'zligini boy beradi. Oldimizga qo'ygan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai bo'ladigan milliy g'oyani uzluksiz rivojlantirishimiz zarur"[4]. Xulosa qilib aytganda, ta'lim transformatsiyasi jamiyatning ijtimoiy-falsafiy rivojlanishida

markaziy o‘rin tutadi. Ta‘lim nafaqat bilim va ko‘nikma beruvchi tizim, balki jamiyatning madaniy, axloqiy va ijtimoiy qiyofasini shakllantiruvchi asosiy omildir. U orqali shaxs kamoloti, ma‘naviyatning yuksalishi, ijtimoiylashuvning muvaffaqiyati va jamiyat taraqqiyoti ta‘minlanadi. Shu sababli, ta‘limni rivojlantirishga qaratilgan har qanday islohot – bu jamiyat kelajagiga, farovon va adolatli dunyoga qaratilgan eng muhim qadamdir. Ta‘lim – millat kelajagi, jamiyatning nuridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Platon, The Republic of Platon. July 26, 2016 [eBook#55201]. Book 2. Republic
2. Introduction 367. The Project Gutenberg eBook of The Republic of Platon.
2. Sh. Mirziyoyev. M54. Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi. Uchunchi nashri. - Toshkent: "O‘zbekiston" nashriyoti, 2022. - 275-bet ISBN 978-9943-7951-7-4
3. «Falsafa». O‘quv qo‘llanma. E. Yusupov tahriri ostida. T., 2005.